

Die «Feriche» von Hohsaß sind keine vergessene Inka-Stadt

Schafttag am Simplon

Auf dem Weg von Simplon zum Lagginbiwak, der neuen Leichtmetall-Klubhütte am Fuße des Fletschhorns, habe ich die Schafperche von Hohsaß zum erstenmal gesehen. Sie waren leer. Ich hielt sie für ein verlassenes, von der Zeit zerstörtes Alphüttendorf. In der kahlen, weiten Landschaft mutet das seltsame Mauergefüge wie Überreste einer versunkenen Inka-Stadt im Andenhochland oder Ausgrabungen einer prähistorischen Siedlung an. Zehn Tage später, am Bartholomäustag, drängen sich zwischen den urzeitlichen Mauern die «Muttini», wie die Simploner ihre Schafe nennen. Lockrufe der Bauern und das Blöken der Tiere erfüllen die Luft. Es ist Schafttag.

Schafttag am Simplon

Alpenvogt Anton Gerold, 73jährig, von den Simplonern 'Tooni' gerufen, hat noch im Dunkel des Bartholomäus-Morgens die Schafbesitzer seines Dorfes um sich versammelt. Er hat bestimmt, wer im weiten Alpengebiet über dem Laggintal die verstreuten Schafe aufspüren und zu den 'Ferichen' treiben soll. Schwierigere und weitere Pfade hat er jungen Burschen zugewiesen.

Von den rund achthundert Schafen des Dorfes weiden gut vierhundert auf Hohnsaß. Am St.-Peter-Tag (29. Juni) hat man sie heraufgetrieben. In den felsdurchsetzten Flanken der Zibelenfluh, des Wänghorns und des Rothorns sind die Tiere sich selbst überlassen. Alle zwei Wochen bringen die Bauern ihren Schafen Salz. An diesen Leck- oder Schaftagen werden die Tiere in den 'Ferichen' zusammengetrieben und gezählt.

Der heilige Antonius im Kästchen hilft 'Tooni' bei der Suche.

Steinzeitliche Requisiten: Salz und der Hammer für Flickarbeit.

Die 'Muttini' drängen der Lecke entgegen.

Das Tempo der Herde ist für Neugeborene zu schnell.

Der bevorzugte Rastplatz inmitten des Pferches.

Das Amt des Alpenvogts: Markieren der Jungtiere.

Alpenvogt, 'Tooni' hält eine kleine Predigt.

«Der Herr ist mit dir und mit deinem Geiste!»

Nach der Messe: Speis und Trank.

Schafttag am Simplon

Am Bartholomäus-Tag geht es feierlicher zu, als sonst. Der Dorfpfarrer Joseph Lambrigger liest bei den Pferchen die heilige Messe. Mancher Simploner, der anderswo im Land sein Brot verdient, kommt an diesem Tag heim in sein Dorf. Am St.-Moritz-Tag (22. Sept.) ist zum letztenmal Betrieb in den 'Ferichen'. An diesem Tag werden die Schafe zu Tal getrieben. Schafe spielen in der Wirtschaft der Walliser Bergbauern immer noch eine wichtige Rolle. Das gehörnte Schwarznasenschaf, der alpinen Ur-rasse zugehörig, ist am Simplon leider ganz verschwunden. Mit ihm schwand aus diesem uralten Schafgebiet eines der ältesten Haustierrassen der Schweiz.